

5. Что такое патронатная семья и как стать патронатным воспитателем? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.fdu.org.ua/news/30643>.

УДК [330.101.8:005.934]:004

DOI

КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЕТРЕНКО С.Н.,

**д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой
бухгалтерского учета ГО ВПО «Донецкий
национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;**

БЕССАРАБОВ В.О.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского
учета**

**ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,**

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В ходе исследования разработана концепция экономической безопасности предпринимательской деятельности, структурно-содержательная и цифровая направленность положений и элементов которой связана с комплексной и последовательной реализацией механизмов выявления, оценки и противодействия угрозам экономической безопасности.

*Ключевые слова: предпринимательская деятельность;
экономическая безопасность предпринимательской деятельности;
концепция экономической безопасности; теория экономической
безопасности; методология экономической безопасности.*

THE CONCEPT OF ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS

PETRENKO S.N.,

Doctor of Economic Sciences, Professor,

Head of accounting department

**SO HPE «Donetsk National University of Economics
and Trade named after Mikhail Tugan-
Baranovsky»,**

Donetsk, Donetsk People's Republic

BESSARABOV V.O.,
Candidate of Economic Sciences, Associate professor
of accounting department
SO HPE «Donetsk National University of Economics
and Trade named after Mikhail Tugan-
Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

In the course of the study, a concept was developed for ensuring the economic security of entrepreneurial activity, the structural, substantive and digital orientation of the provisions and elements of which is associated with the comprehensive and consistent implementation of mechanisms for identifying, assessing and countering threats to economic security.

Keywords: entrepreneurial activity; economic security of entrepreneurial activity; the concept of economic security; theory of economic security; methodology of economic security.

Постановка задачи. Реализация разработанного ранее эволюционно-исторического подхода к развитию теории и методологии обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности [1], а также результаты рассмотрения ее сущности в рамках единой метатеории хозяйственного порядка [2], подчеркивают необходимость разработки современной концепции в исследуемой проблематике.

Нельзя не отметить, что такая концепция (которая может быть реализована как в рамках государственно-частного партнерства, так и отдельно субъектами предпринимательской деятельности) представляет особую актуальность для приоритетов развития экономики Донецкой Народной Республики [3], одним из которых является создание благоприятной среды для ведения бизнеса.

Анализ последних исследований и публикаций. Среди значительного количества диссертаций, посвященных экономической безопасности предпринимательской деятельности за последние несколько лет, выделяются исследования Балдова Д.В. [4], Оздоева Т.Б. [5], Рязановой О.А. [6], Шишова Ю.В. [7]. Однако, несмотря на бесспорную значимость и существенный вклад в исследуемую проблематику, целостный взгляд на процесс обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности еще не полностью нашел свое

отражение в особенностях структуры и содержания соответствующей концепции.

Мы склонны полагать, что в основу разработки любой концепции, в том числе и экономической безопасности предпринимательской деятельности, должны быть положены уже адаптированные механизмы, алгоритмы и модели. Такой подход позволит подтвердить их верность и эффективность, создать фундамент логики и архитектоники концепции (на чем было акцентировано внимание в [8]). Исходя из сказанного, представленное исследование базируется на ряде полученных нами ранее результатов, касающихся как теоретических ([1; 2]), так и практических ([8-12]) основ обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности.

Цель статьи: разработка концепции экономической безопасности предпринимательской деятельности.

Изложение основного материала исследования. Как уже было отмечено ранее ([8]), разработанная концепция экономической безопасности предпринимательской деятельности должна состоять из трех блоков (теоретического, методологического и практического). При содержательном наполнении элементов теоретического блока концепции экономической безопасности предпринимательской деятельности обращают на себя внимание диссертационные работы по соответствующей специальности (08.00.05 – экономика и управления народным хозяйством по отраслям сферы деятельности, в т.ч. экономика предпринимательства), защищенные за последние годы.

Принятие во внимание концепции диссертаций по искомой специальности (речь идет о работах [13-20]) позволит максимально учесть динамику научной мысли и фундаментальные идеи представителей отечественных научных школ. Отдельно подчеркнем, что проанализируем только элементы теоретических блоков концепций ученых, так как рассмотрение таковых в рамках методологических и практических блоков является не совсем целесообразным, поскольку методология исследования различных объектов заметно отличается.

Следует отметить общую позицию ученых о необходимости рассмотрения таких элементов теоретического блока концепций,

как объект, предмет, категории, принципы, цель и задачи. В свою очередь, другие элементы (субъект, главная идея и др.) встречаются не во всех концепциях, во многом это связано с тем, что они, по своей сути, являются очевидными для представленных исследований и следуют из названий диссертационных работ.

Учитывая вышесказанное, к элементам теоретического блока концепции экономической безопасности предпринимательской деятельности отнесем объект, субъект, предмет, основные категории, базовые теории, факторы, функции, цель, задачи, принципы и постулаты. В рамках представленной статьи сконцентрируем свое внимание на элементах, которым еще не было уделено внимание в ходе предыдущих исследований.

Основными существенными факторами при обеспечении экономической безопасности предпринимательской деятельности выступают: развитие цифровых технологий; регламентное обеспечение деятельности; изменения в положениях нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность; развитие методологии обеспечения экономической безопасности; специфика деятельности.

Под влиянием ряда факторов субъектами предпринимательской деятельности по обеспечению экономической безопасности выполняются функции:

- общие (обусловленные специализированными научными знаниями);
- вспомогательные (предопределенные опытом людей);
- специальные (выделение которых связано с синергией двух предыдущих).

Общие функции (превентивная, регуляторная, управленческая) позволяют обеспечить эффективное функционирование системы экономической безопасности.

Вспомогательные функции (коммуникационная, транслирующая, воспитательная) способствуют реализации общих и специальных функций. Если общим и специальным функциям можно придать количественное и качественное измерение, то для вспомогательных функций это сделать крайне сложно, поэтому они в равной степени могут, при определенных обстоятельствах,

относиться и к общим, и к специальным, или не реализовываться в принципе.

Специальные функции обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности направлены на развитие и реализацию отдельных механизмов (например, выявление и оценка угроз экономической безопасности).

Реализация всех функций направлена на достижение единой цели – обеспечение экономической безопасности предпринимательской деятельности, согласно которой сформируем задачи обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности:

1) стратегические: разработка стратегии обеспечения экономической безопасности; прогнозирование угроз экономической безопасности и адаптация методологии противодействия им; выявление резервов (материальных, трудовых) для обеспечения экономической безопасности;

2) тактические: выявление угроз экономической безопасности; оценка угроз экономической безопасности; координация усилий субъектов предпринимательской деятельности по противодействию угрозам экономической безопасности.

Разделение задач обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности на стратегические и тактические является условным, так как установить временную границу для их реализации сложно, поскольку это должно определяться спецификой деятельности и планами предприятия. Например, перспективной может считаться задача, реализация которой длится несколько лет (например, прогнозирование будущих угроз экономической безопасности), но в случае возникновения новых способов мошенничества данная задача становится тактической.

Стоит отметить, что разработка концепции обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности без доминант (которые были проанализированы ранее в [8]), а, следовательно, и без рассмотрения факторов/функций, целей/задач будет иметь фрагментарный характер. В то же время для предотвращения этого должны быть сформулированы принципы и постулаты обеспечения экономической безопасности.

По нашему мнению, принципы (основные правила, исходные положения, согласно [21, с. 801]) обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности, целесообразно рассматривать в рамках тактических задач (рис. 1), что позволит сформировать их взаимосвязь и предопределить постулаты реализации соответствующих механизмов (выявления, оценки, противодействия угрозам).

Рис. 1. Принципы обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности (составлено авторами)

Указанные принципы положим в основу формирования постулатов обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности, которые выступают в качестве утверждений, принимаемых за истину в силу своей очевидности [21]. Отдельно отметим, что постулаты не требуют доказательств и не нуждаются в пояснениях, так как являются следствием фактов и воспринимаются как истинное, пока не будет доказано иное. Формулирование постулатов придает концепции завершённый вид, но в то же время лежит в основе выдвижения гипотез, гармонично соединяя теоретический, методологический и эмпирический уровень научного познания (или же соответствующие блоки концепции).

Теоретические постулаты обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности: 1) природа угроз экономической безопасности определяет методы противодействия

им; 2) теоретические основы обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности формируются под влиянием синергии, синтеза и интеграции специализированных научных знаний с опытом людей.

Постулаты обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности с позиций методологии: 1) интересы лиц, реализующих методы обеспечения экономической безопасности, могут не совпадать; 2) методы обеспечения экономической безопасности динамичны и должны постоянно совершенствоваться; 3) методы обеспечения экономической безопасности должны быть регламентированы и унифицированы.

К постулатам обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности через призму эмпирики отнесем: 1) выявление и оценка угроз экономической безопасности – основа ее обеспечения; 2) последовательное соблюдение принципов обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности.

Ключевое отличие постулата от гипотезы заключается в том, что последнюю нужно доказать или опровергнуть. Тем не менее, выдвижение гипотез является средством взаимосвязи блоков концепции (от теоретического до практического), так как конкретизирует пути достижения цели и раскрывает сущность доминант процесса взаимодействия специализированных научных знаний и опыта людей в обеспечении экономической безопасности предпринимательской деятельности (табл. 1).

Таблица 1

Доминанты и гипотезы концепции экономической безопасности предпринимательской деятельности
(составлено авторами)

Доминанты		Гипотезы
Синергия	<i>Факторы</i>	Факторы и функции обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности должны учитываться при апробации соответствующего механизма
	<i>Функции</i>	
Синтез	<i>Цель</i>	Цель и задачи обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности должны быть интегрированы в стратегию развития предприятия, что позволит выявить скрытые ресурсы для ее реализации
	<i>Задачи</i>	
Интеграция	<i>Принципы</i>	Принципы и постулаты должны лежать в основе разработки механизмов выявления, оценки и противодействия угрозам экономической безопасности предпринимательской деятельности
	<i>Постулаты</i>	

Учитывая вышесказанное, на рис. 2 представлена концепция экономической безопасности предпринимательской деятельности как совокупность трёх блоков: теоретического, методологического и практического.

Направленность первого блока обусловлена необходимостью теоретического обоснования концепции, а именно: формулированию объекта, субъектов, предмета, основных категорий, базовых теорий, факторов, функций, целей, задач, принципов и постулатов обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности.

С целью разработки организационно-методических рекомендаций, в рамках второго блока концепции необходимы анализ практики, оценка уровня экономической безопасности предпринимательской деятельности и изучение современных подходов к ее обеспечению, результаты которых позволят обоснованно перейти к разработке методологии. Учитывая многогранность экономической безопасности, разработка методологии ее обеспечения должна сопровождаться не только моделированием методик, но и их гармонизацией между собой, а также адаптацией к реалиям отечественной экономики.

Разработка организационно-методических рекомендаций по обеспечению экономической безопасности предпринимательской деятельности в рамках третьего блока концепции отражает сущность ее доминант и направлена на диагностику уровня экономической безопасности предпринимательской деятельности в современных условиях; интеграцию механизма обеспечения экономической безопасности в стратегию развития отечественных предприятий разных отраслей; когнитивное моделирование и проектирование государственно-частного партнерства по обеспечению экономической безопасности предпринимательской деятельности; реализацию механизма обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности и оценку его эффективности.

Подчеркнём, что структура и содержание концепции экономической безопасности предпринимательской деятельности основывается на положениях, детализирующих ее логику, а также и структурно-содержательную, и цифровую направленности.

Рис. 2. Концепция экономической безопасности предпринимательской деятельности (авторская разработка)

Концептуальные положения экономической безопасности предпринимательской деятельности в условиях цифровизации экономики:

1) структурно-содержательная направленность:

– концепция обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности как центральное звено архитектоники включает в себя три взаимосвязанных и последовательных блока: теоретический, методологический и практический;

– выступая самостоятельной концепцией, она одновременно является производной от концепции диагностики обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности, так как масштабы первой зависят от результатов реализации второй;

– перечень индикаторов экономической безопасности предпринимательской деятельности определяется сигналами угроз, взаимосвязь которых предопределяет масштабы диагностики;

– графическая интерпретация архитектоники обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности имеет свою внутреннюю логику, которая предопределяет необходимость равной и последовательной реализации соответствующих механизмов;

– реализация механизмов выявления, оценки и противодействия угрозам экономической безопасности предпринимательской деятельности подчинена цели и задачам концепции;

2) цифровая направленность:

– создание единой коммуникационной среды (справочно-правовой системы), позволяющей получить доступ ко всему массиву нормативно-правовой, нормативно-справочной и необходимой фактографической информации для всех субъектов предпринимательской деятельности;

– разработка внутрифирменной информационной среды, а именно: единой точки к внутренним распорядительным документами, отдельным формам отчетности, методическим рекомендациями, в том числе и по обеспечению экономической безопасности;

– адаптация программного обеспечения (прежде всего, касающегося приложений для анализа массивов информации) к деятельности субъектов предпринимательской деятельности и обеспечению экономической безопасности;

– обеспечение дистанционной возможности реализации механизмов выявления и оценки угроз экономической безопасности;

– многоуровневое разграничение прав доступа субъектов предпринимательской деятельности (в том числе и в структурных подразделениях предприятий) к определенной информации и принятым управленческим решениям.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В рамках исследования разработана концепция экономической безопасности предпринимательской деятельности, в основу реализации которой положены теоретическая, методологическая и практическая направленность на достижение цели и подтверждение гипотез, позволяющих комплексно решить существующие научные проблемы в исследуемой проблематике. Разработке концепции экономической безопасности предпринимательской деятельности предшествовало логическое выделение элементов, которые положены в её основу и гармонично соединяют все структурные блоки, максимально соответствующие реализации цели и задач, находящихся под влиянием принципов и постулатов.

Список использованных источников

1. Бессарабов В.О. Эволюционно-исторический подход к развитию теории и методологии обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности / В.О. Бессарабов // Торговля и рынок. – 2019. – № 3 (Т. 2). – С. 69-76.

2. Бессарабов В.О. Метатеория хозяйственного порядка как основа экономической безопасности предпринимательской деятельности / В.О. Бессарабов // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. – 2020. – № 1. – С. 83-94.

3. Итоги, приоритеты и ориентиры программ городов и районов на 2019 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?opon=com_w=category&id=526&id=658 (дата обращения: 20.01.2020 г.).

4. Балдов Д.В. Развитие диагностики экономической безопасности в продовольственной сфере: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Балдов Дмитрий Валентинович. – Княгино, 2019. – 207 с.

5. Оздоев Т.Б. Формирование стратегии обеспечения экономической безопасности корпораций промышленных предприятий: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Оздоев Тимур Беланович. – Санкт-Петербург, 2020. – 186 с.

6. Рязанова О.А. Развитие мониторинга факторов экономической безопасности субъектов малого бизнеса на основе риск-ориентированного подхода: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Рязанова Олеся Александровна. – Киров, 2018. – 183 с.

7. Шишов Ю.В. Экономическая безопасность металлургического комплекса России в условиях современных вызовов и угроз: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Шишов Юрий Владимирович. – Санкт-Петербург, 2020. – 244 с.

8. Бессарабов В.О. Логика и архитектура концепции обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности в условиях цифровизации экономики / В.О. Бессарабов // Вести автомобильно-дорожного института: научно-технический журнал. – 2020. – № 2 (33). – С. 190-199.

9. Петренко С.Н. Проблемы и предпосылки развития предпринимательской деятельности как фактор её экономической безопасности / С.Н. Петренко, В.О. Бессарабов // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2021. – Вып. 21. – С. 188-199.

10. Бессарабов В.О. К вопросу о механизме обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности / В.О. Бессарабов // Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право. – 2021. – № 2. – С. 47-66.

11. Бессарабов В.О. Реализация научно-методического алгоритма выявления и оценки угроз экономической безопасности предпринимательской деятельности / В.О. Бессарабов // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2021. – №1 (54). – С. 131-151.

12. Бессарабов В.О. Полицентричная модель методик обеспечения экономической безопасности предпринимательской деятельности / В.О. Бессарабов // Известия ДВФУ. Экономика и управление. – 2020. – № 3. – 137-149.

13. Алексеев С.Б. Формирование стратегического потенциала торгового предприятия: дисс. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Алексеев Сергей Борисович. – Донецк, 2015. – 447 с.

14. Ангелина И.А. Теоретико-методологические основы развития государственного финансового контроля: дисс. ... д-ра экон. наук: 08.00.05, 08.00.10 / Ангелина Ирина Альбертовна. – Донецк, 2015. – 410 с.

15. Попова И.В. Развитие финансового инжиниринга на рынке банковских услуг: дисс. ... д-ра экон. наук: 08.00.05, 08.00.10 / Попова Ирина Витальевна. – Донецк, 2015. – 377 с.

16. Ващенко Н.В. Развитие предприятия на основе реализации инновационного потенциала персонала: дисс. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Ващенко Наталья Валерьевна. – Донецк, 2016. – 428 с.

17. Алексеева Н.И. Стратегическое планирование экономического поведения торгового предприятия в условиях кризиса: дисс. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Алексеева Наталья Ивановна. – Донецк, 2019. – 506 с.

18. Салита С.В. Теория и методология формирования конкурентных преимуществ предприятий: дисс. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Салита Светлана Викторовна. – Донецк, 2019. – 414 с.

19. Денисенко И.А. Стратегическое планирование и прогнозирование в деятельности сельских домохозяйств в системе современного предпринимательства: дисс. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Денисенко Игорь Анатольевич. – Донецк, 2019. – 420 с.

20. Донец Л.И. Организация предпринимательской деятельности на основе системы знаний: дисс. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Донец Любовь Ивановна. – Донецк, 2020. – 417 с.

21. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов; под ред. проф. Л.И. Скворцова. – 28-е изд., перераб. – М.: ООО «Издательство «Мир и Образование»; ООО «Издательство Оникс», 2012. – 1376 с.